

MEDIA MAKONDA MANIPULYATSIYANING NAZARIY METODOLOGIK TAHLILI

Marifjonov Abrorjon

Uzjoku Magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657550>

Annotasiya: Inson psixologiyasi nihoyatda murakkab, uning muhim qismini xayolot olami tashkil qiladi. Shunday ekan, odam bir vaqtning o'zida ikki parallel olamda yashaydi: real hayotda va tasavvurlar dunyosida. Shunisi qiziqki, insonning aynan xayoliy dunyosiga tashqaridan osonlikcha ta'sir ko'rsatish mumkin. Muhimi shundaki, bu ta'sir doim yashirin xarakterga ega bo'lib, insonning o'zi buni ko'pincha payqamaydi. Bu jarayonni manipulyasiya mexanizmi boshqaradi. Shu jihatdan mavzuda manipulyasiya mexanizmi haqida ma'lumot berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: manipulyasiya mexanizmi, manipulyator, ong osti, obyekt, opponent, tasavvur.

"Xorijiy so'zlar lug'ati"1ga ko'ra, manipulyasiya (fr. Manipulation — lot. Manipulatio — manipulus, ya'ni "hovuch, siqim") — 1) qo'l harakati, u orqali ko'zlangan maqsadni amalga oshirmoq; 2) ko'zbo'yamachilik, qo'lning favqulodda epcilligi evaziga tomoshabinlar nigohini shamg'alat qilmoq, bir lahza fikrlashdan to'xtatib qo'ymoq; 3) yashirin firibgarlik, nayrang singari ma'nolarni anglatadi. Ya'ni, manipulyatsiya – bu boshqarish, nazorat qilishdir. Buni hayotiy misollar yordamida izohlashga harakat qilamiz. Agar ko'cha-ko'yda kimdir bizdan "A" ob'yektga borish yo'lini so'rasa-yu, biz unga "B" obyektga bo'lgan yo'lni ko'rsatib yuborsak, bu manipulyasiya hisoblanmaydi, bu shunchaki yolg'on ma'lumot berish bo'ladi. Bu holat manipulyasiya hisoblanishi uchun, biz o'sha odamning ong ostiga qandaydir yashirin yo'llar bilan ta'sir ko'rsatib, uning o'z xohishi bilan "B" ob'yektga borishiga erishishimiz kerak. Zotan, manipulyasiya bu ong ustidan hukmronlik o'rnatish bo'lib, unda inson ruhiyati, xatti-harakatlari va dunyoqarashiga ta'sir ko'rsatiladi. Ommaviy axborot vositalari faoliyatida qo'llanilishi nuqtai nazaridan, manipulyasiyani inson tafakkuri ustidan nazorat o'rnatish deya baholash mumkin.

Ingliz tilining Oksford lug'atida manipulyasiyaga insonlarni boshqarishning yashirin metodlari deya ta'rif beriladi². Rus tadqiqotchisi Ye.L Dosenko o'zining **"Манипулясия психологияси: феноменлар, механизмлр ва ҳимоя"** (**"Психология манипулясии: феномены, механизмы и защита"**) asarida manipulyatsiyaning mohiyatini quyidagicha belgilaydi: "Manipulyatsiya ruhiy

1 Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., Москва – 2006.

2 Oxford English Dictionary, OED, London – 2005.

ta'sir ko'rsatishning shakli bo'lib, uning maqsadi insonning qadriyatlari va maqsadlarini yashirin metodlar yordamida o'zgartirishga qaratiladi"³.

S.G. Kara-Murza esa o'zining "Ong manipulyatsiyasi" kitobida manipulyatsiyaning quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatadi: insonlar ong ostini dasturlash, manipulyatorlar maqsadlaridan kelib chiqqan holda odamlarning keyingi xatti-harakatlarini turli usullar yordamida o'zgartirib borish⁴.

G.V.Gracheva, T.V.Yevgenyeva, O'Donnel, G.S.Djouett, S.A.Zelinskiy, S.G.Kara-Murza, I.A.Sternin tadqiqotlarini umumlashtirgan holda manipulyasiyaning quyidagi jihatlari ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1. Foydani ko'zlash: Manipulyativ ta'sir ko'rsatishdan manipulyator doim muayyan foydani ko'zlaydi. Bunda opponetning foydasi umuman hisobga olinmaydi.

2. Obyekt ustidan butunlay nazorat o'rnatish: Manipulyasiya ob'yekti muayyan maqsadlarni amalga oshirish yo'lidagi vosita sifatida qabul qilinadi. Uning shaxsi bilan umuman hisoblashilmaydi.

3. Yashirin xarakterga egaligi: Manipulyatsiya ob'yektida unga singdirilayotgan xulosalar aslida o'ziniki ekaniga ishonch paydo bo'lishi kerak. Shu shart bajarilganda, manipulyatsiya yashirinligicha qoladi, opponetda esa manipulyatorga foydali bo'lgan xatti-harakatlarning to'g'ri ekaniga qat'iy e'tiqod shakllanib qoladi.

4. Motivasiya: Manipulyator opponet ruhiy olami, uning qadriyatlar tizimi, qarashlari yaxlitligini shunday o'zgartirishi kerakki, natijada manipulyator ko'zlayotgan maqsad ob'yekt uchun birlamchi ahamiyat kasb etadigan bo'lishi kerak.

Rus tadqiqotchisi Y.L. Dosenko qarashlari yuqoridagi omillarni to'liq qamrab oladi. Xususan, olim manipulyasiyanini quyidagicha ta'riflashni taklif qiladi: "Manipulyasiya – bu ruhiy ta'sir ko'rsatishning turi bo'lib, u yordamida opponetda uning mavjud dunyoqarashiga zid bo'lgan yangi maqsad va qarashlar shakllanadi"⁵. Dosenkoga ko'ra, maqsad – bu ongli qaror qabul qilish bilan bog'liq faoliyatning motivasion asosidir.

Manipulyatsiyani ruhiy ta'sir ko'rsatish shakli sifatida tadqiq qilgan yana bir nazariyotchi V.Ye.Chernyavskaya unda reklama sohasining tamoyillari bo'lmish kommunikativ-strategik harakatlar mavjudligini aniqlagan. Bu tamoyil shartli ravishda "AIDA" deb qabul qilingan, ya'ni:

³ Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М.: ЧеРо, 1997. – С.59.

⁴ Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / <http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul3.htm>

⁵ Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Москва, 1997. –С.59-60.

Attention – e'tiborni tortmoq;

Interest – qiziqish uyg'otmoq;

Desire – nimagadir erishish istagini paydo qilish;

Action – harakatga undash.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni umumlashtirgan xolda, manipulyatsiyani, manipulyator uchun kerakli bo'lgan xatti-harakatlarning amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida individ ruhiyatining alohida elementlariga yashirin ta'sir ko'rsatish usuli sifatida ta'riflash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

I.RASMIY ADABIYOTLAR:

1.1.O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. — T.: O'zbekiston, 2017.

1.2.O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari. — T.: O'zbekiston, 2007. II.

II.O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SH.MIRZIYOYEV ASARLARI VA MA'RUZALARI:

2.1.Mirziyoyev. Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. (O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr) — T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016.

2.2. Mirziyoyev. Sh. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq) — T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016.

III. O'ZBEK TILIDAGI ADABIYOTLAR:

3.1.Davletshin M.G., Abduraxmonov F.R. Qadimgi Sharq mamlakatlarida psixologik fikr taraqqiyoti. – T.: 1995. – B.26.

3.2.Isroilova Sh. Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik — XXI asr epidemiyasi. 01.11.2020 y.// <https://xabar.uz/jamiyat/ijtimoiy-tarmoqlarga-qaramlik-xxi-asr-epidemiyasi>.

Qosimova N. Internetda axborot xavfsizligi.24.09.2017 y.//<https://nargis.uz/?p=197>.

IV. RUS TILIDAGI ADABIYOTLAR:

4.1.Arastu. Poetika. Library.ru

4.2.Berezkina O. P. Sosialno-psixologicheskoye vozdeystviye SMI.- M. :Akademiya, 2009.-240 s.

V.INGLIZ TILIDAGI ADABIYOTLAR:

5.1.Brooks S.Brian., Kennedy George.The Missoure group: News reporting and writing. — New York.: St. Press. 1996.

5.2. Chiasson Lloyd. Three centuries of American Media.—Englewood Colorado.: Morton Publishing Company, 1999.

VI. Web Resurslar:

1. <http://www.Ziyouz.Som>.
2. <http://www.Wikipedia.org>.
3. <http://www.Google.ru>.
4. <http://www.evartist.narod.ru>.
5. <http://Lib.ru>.
6. <http://www.encyclopedia.com>.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

